

UDES EN LOS RANKINGS 2025

¿Qué son y qué evalúan los rankings?

Los rankings son sistemas de clasificación que organizan a instituciones, empresas o países según determinados criterios de evaluación. Suelen elaborarse de manera periódica, generalmente con cortes anuales, para analizar y actualizar la información recolectada.

Para construir estos listados, se integran diversas fuentes de datos que permiten validar las métricas utilizadas. Entre ellas se incluyen: producción científica, innovación, infraestructura para docencia e investigación, recursos financieros, políticas institucionales, sostenibilidad ambiental, uso de energías renovables y bienestar organizacional, entre otras. Cada dimensión cuenta con indicadores específicos a los que se asignan ponderaciones para su medición.

A partir de los resultados obtenidos, las instituciones realizan ejercicios de autoevaluación y desarrollan planes de mejora orientados a fortalecer sus capacidades y superar sus debilidades.

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

CONTENIDO

¿Qué son y qué evalúan los rankings? 1

¿En qué rankings participa la UDES? .. 2

¿En qué rankings participa la UDES?

Ranking / Consultoría	¿Qué mide?	Puesto de clasificación UDES	Enlace
	<p>La Auditoria QS Stars evalúa a las universidades de acuerdo con cuatro criterios: Principales: Docencia, Oportunidades de empleo, internacionalización e investigación o desarrollo académico. Ambiente de aprendizaje: instalaciones o enseñanza en línea. Especialista: posición en el ranking por asignatura o fortaleza del programa. Avanzados: arte y cultura, inclusión, responsabilidad social innovación o Impacto sobre el medio ambiente.</p>	<p>La UDES ha sido distinguida con cuatro (4) estrellas en el QS Stars.</p> <p>Estas evaluaciones se basan en calificaciones globales distribuidas en diversas categorías: Cinco (5) estrellas en enseñanza, enseñanza en línea, impacto ambiental y oportunidades de empleo. Cuatro (4) estrellas en desarrollo académico. Tres (3) estrellas en internacionalización y fortaleza del programa en el área de Medicina.</p>	<p>Publicado: 27 de julio de 2023 Vigencia: 5 años</p> <p>Fuente: https://www.topuniversities.com/qs-stars/home</p>
<p>Latin America and the Caribbean Rankings 2026</p>	<p>La clasificación universitaria “Latin America and the Caribbean Rankings” mide los siguientes indicadores clave: reputación académica, citas por artículo de investigación, reputación del empleador, proporción de docentes por estudiantes, redes internacionales de investigación, artículos de investigación, personal docente con doctorado e impacto web. En cada criterio se obtiene un puntaje que permite la clasificación dentro de este, y a su vez todos determinan el puntaje total.</p>	<p>La UDES se ubica en el Latin America and the Caribbean Rankings 2026 en el puesto # 201-250 entre 492 Instituciones.</p> <p>A nivel de Latin America & the Caribbean - South America se ubicó en el puesto #159.</p> <p>En el indicador Impacto de la investigación en citas por artículo, la UDES obtuvo un puntaje de 82.1, lo que la posiciona en el puesto 4 en Colombia entre 67 instituciones. A nivel de América Latina, la institución se ubica en el puesto 55 entre 492 universidades.</p>	<p>Publicado: 01 de octubre de 2025</p> <p>Fuente: https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-santander-udes</p>

El QS World University Rankings by Subject clasifica a las universidades de todo el mundo según su desempeño en distintas disciplinas académicas. Para este año, el análisis consideró un total de 55 disciplinas, agrupadas en cinco áreas temáticas. Los indicadores evaluados incluyen **la reputación académica, reputación del empleador, citas por artículo, H-Index por disciplina, redes internacionales de investigación y el número de acreditaciones nacionales e internacionales** en cada campo evaluado.

El programa de Medicina de la UDES se ubicó en la posición 9 en Colombia en el área temática de Medicina. A nivel mundial se ubica en la posición #701-850 entre 1747 instituciones clasificadas.

También sobresalen los programas de Medicina Veterinaria y Enfermería por sus buenos resultados en estos indicadores.

Publicado: 12 de marzo de 2025
Año evaluado: 2025

Fuente:
<https://www.topuniversities.com/universities/subject-rankings/medicine?countries=co>

El QS World University evalúa a las mejores universidades del mundo en los siguientes indicadores: **reputación académica, reputación del empleador, proporción de profesores, citas de artículos de investigación por facultad, profesores internacionales, estudiantes internacionales, redes internacionales de investigación, resultados de empleo, sostenibilidad.**

En 2025, la UDES a nivel mundial aparece en el puesto #1401+ en este ranking.

Publicado: 19 de junio de 2025

Fuente:
<https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-santander-udes>

El QS World University Rankings: Sustainability 2026 mide el desempeño de las universidades en sostenibilidad a través de tres categorías. **El impacto ambiental, el impacto social y la gobernanza.** Busca identificar la contribución integral de las universidades hacia un futuro sostenible, considerando no solo sus operaciones diarias sino también su producción académica y científica.

La UDES se ubicó en el puesto #10 en Colombia de 19 rankeadas, #325 en América y dentro del grupo de universidades #1501+ a nivel global, entre más de 2.000 instituciones evaluadas en 19 países.

Publicado: 18 de noviembre de 2025

Fuente:
<https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings?countries=co>

El QS Online MBA Rankings es una de las clasificaciones internacionales más influyentes en el **ámbito de la educación de negocios**. La UDES se posicionó como una de las siete instituciones latinoamericanas que lograron ingresar al listado y la única en Colombia rankeada de 12 programas activos en Colombia.

El programa de Maestría en Administración de Negocios (MBA) modalidad virtual de la UDES fue clasificado por primera vez en el QS Online MBA Rankings 2026. El QS evaluó 126 programas de MBA en línea, provenientes de 27 países, ubicándose en la categoría 101+ global y como nuevo participante (“New Entrant”) dentro de la región de América Latina.

Fuente: 17 de septiembre de 2025

Fuente:
<https://www.topmba.com/online-mba-rankings-latin-america>

Research.com construye sus rankings con el **índice D, que evalúa artículos y citas dentro de cada disciplina**, utilizando las bases de datos OpenAlex y CrossRef.

En el área de Medicina, siete científicos colombianos cumplieron los criterios de clasificación.

La plataforma analiza más de 175.000 perfiles científicos a nivel mundial.

El Rector General de la UDES, Dr. Patricio López-Jaramillo, está clasificado como el primer científico en medicina en Colombia, con un índice D de 101, 55.094 citas y 437 publicaciones. A nivel mundial, se ubica en la posición 6.717.

La UDES se ubicó en el puesto 1 en Colombia entre las mejores universidades de medicina en 2024 y a nivel mundial quedó clasificada en el puesto 667.

Fuente: 27 de noviembre de 2024

Fuente:
<https://research.com/scientists-rankings/medicine/co>

En la edición 15 del UI GreenMetric World University Ranking participaron 1.477 instituciones de 95 países, evaluadas en seis criterios: **infraestructura sostenible, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación para la sostenibilidad**. Este ranking reconoce el compromiso ambiental de las universidades y su capacidad para integrar prácticas sostenibles.

La UDES a nivel nacional en 2025 se clasificó en el puesto 2, a nivel de América Latina en el puesto 5 y a nivel mundial el puesto 46. El puntaje fue de 8875 discriminado en los criterios: entorno e infraestructura (1375), energía y cambio climático (1825), residuos (1525), agua (950), transporte (1525) y educación e investigación (1675).

Año 2025

Fuente:
<https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2025>

University Rankings 2026

El ranking mundial de universidades del Times Higher Education clasifica se basa en indicadores de desempeño que incluyen **docencia, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional.**

La UDES se ubicó en la posición 39 en Colombia.

Publicado: 2026
Año evaluado: 2024

Fuente: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>

El ranking de universidades de América Latina del Times Higher Education clasifica a las mejores universidades de la región de América Latina y el Caribe.

Se basa en indicadores de desempeño que incluyen **docencia, investigación, transferencia de conocimiento y proyección internacional.**

Se ubicó en el puesto 38 entre las universidades clasificadas en Colombia y en la posición 151+ a nivel de América Latina entre 250 instituciones.

Un aspecto a destacar es que la UDES se posicionó entre las 10 universidades colombianas con mejor desempeño en el indicador de Proyección Internacional

Edición: 2026
Año evaluado: 2024

Fuente: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/latin-america-university-rankingsc>

La clasificación Impact Rankings mide el **progreso de las universidades, entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).**

La UDES se ubicó en la posición 801-1000 a nivel mundial. En Colombia, alcanzó posiciones destacadas en varios ODS: ODS 10. Reducción de las desigualdades: segundo puesto (puntaje 49.1 - 57.2) ODS 5. Igualdad de género: tercer puesto (puntaje 59.5 - 63.1) ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: quinto puesto (puntaje 63.3 - 69.9) ODS 4. Educación de calidad: sexto puesto (puntaje 51.1 - 56.2) ODS 3. Salud y bienestar: onceavo puesto (puntaje 50.6 - 57.1)

Publicado: junio de 2025

Año evaluado: 2024

Fuente: <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>

SCIMAGO
INSTITUTIONS
RANKINGS

SCImago Institutions Rankings, mide la **visibilidad científica** de las instituciones de acuerdo con 17 indicadores que se agrupan en tres **características científicas, económicas y sociales**.

La UDES se ubica en el puesto 17 (Q1) entre 48 instituciones medidas en Colombia. A nivel de Latín América está en la posición 128 entre 430 instituciones y a nivel mundial se localiza la posición 5887. Respecto al área de conocimiento Medicina ocupa la posición 9 en Colombia entre 26 instituciones clasificadas. En este año sobresale el programa de Medicina Veterinaria ocupando el puesto 3 de 9 clasificadas en Colombia.

Año 2025

Fuente:

<https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=COL>

Latin America
H-Index
Rankings

2026

El AD Scientific Index - Latin America World Scientist Rankings – 2026, clasificó a los científicos con el **índice H, el índice i10 y los criterios de recuento de citas de los últimos 5 años**.

Estos índices permiten evaluar la productividad y la ciencia de los investigadores y las instituciones.

De la UDES se clasificaron 144 investigadores por su producción científica entre 22056 en Colombia, 232668 en Latinoamérica y 2627931 a nivel mundial

Año 2026

Fuente:

https://www.adscientificindex.com/h-index-rankings/?con=Latin+America&country_code=co&q=%22universidad+de+santander%22

Elaboró:

Francisco Javier León

Coordinador de Analítica Académica
coordinador.analitica@udes.edu.co

Aprobó:

Miguel Oswaldo Pérez Pulido

Director Analítica Académica
analitica.academica@udes.edu.co

Vo. Bo.

José Asthul Rangel

Vicerrector de Enseñanza
viceensenanza@udes.edu.co

Si desea obtener información de Analítica Académica de la institución, puede realizar la consulta a través del correo analitica.academica@udes.edu.co